

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH
SITI NOR KHALISAH
NIM. 180101110244**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S. PD., M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok anak kelas Dilleniidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat yang digunakan:
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat Tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan yang digunakan:
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsurung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya: annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun: tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (Calyx) dan mahkota (Corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau

banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species. (Sudarsono, 2005: 20).

Kelas magnoliopsida terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota-anggota kelas magnoliopsida mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembedakan yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar. bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1, 3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Dilleniidae, Caryophyllidae, Rosidae, Asterales (Sudarsono, 2005 : 20-22).

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai gynaecium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kreataceus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusops
elengi* L.

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Cabang akar
- b. Pangkal akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Cabang akar
- b. Pangkal akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Permukaan daun
- c. Tangkai daun
- d. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Permukaan daun
- c. Tepi daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan :

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

(Sumber: Athome, 2018)

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Suwanto, A. 2011)

c. Daun pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Suwanto, A. 2011)

d. Bunga pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Strobilus jantan
- c. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Strobilus jantan
- c. Strobilus betina

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

e. Buah dan biji pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

(Sumber: Viva.co.id, 2019)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Hervin, 2009)

c. Daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Mskowronek, 2011)

d. Bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

(Sumber: Nature and Wild Life, 2014)

e. Buah dan biji waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

(Sumber: Sawonbudidaya, 2019)

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Akar ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang ciplukan blungsurng/cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Modifikasi batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Modifikasi batang

(Sumber: Biodiversitywarriors, 2015)

c. Daun ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun
- d. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun
- d. Tangkai daun

(Sumber: Biodiversitywarriors, 2015)

d. Bunga ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Putik

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Putik

(Sumber: Biodiversitywarriors, 2015)

e. Buah dan biji ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah dan biji
- c. Modifikasi buah

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah dan biji
- c. Modifikasi buah

(Sumber: Biodiversitywarriors, 2015)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Cabang akar
- b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Cabang akar
- b. Pangkal akar

(Sumber: Geger, 2018)

b. Batang tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Sam, 2020)

d. Bunga tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan :

- c. Mahkota bunga
- d. Tangkai bunga

(Sumber: Sam, 2020)

e. Buah dan biji tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

(Sumber: Tokopedia, 2020)

TABEL HASIL PENGAMATAN

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsungan	Tanjung
1.	Habitus	Pohon	Herba	Pohon	Semak liana	Pohon
2.	Periodesitas	Pirenial	Biennial	Pirenial	Annual	Pirenial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berambut	Kasar beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat daun	-	-	-	-	-
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Bekeluk	Berlekuk	Tumpul

	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Lunak	Kasap seperti kertas	Berbulu	Perkamin
6.	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau
	Sifat bunga	-	-	-	-	-
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.
(Sumber	: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu, perdu yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai beberapa batang bercabang dari dekat akarnya, perdu mempunyai perbedaan dengan batang diantara ciri perdu tingginya dibawah 6 meter, tetapi perdu mempunyai jumlah dedaunan yang lebih lebat yang dibentuk oleh banyak cabang-cabang berdaun yang tumbuh berdekatan. Periodisitas kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) merupakan tumbuhan menahun (pirenial), pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sistem perakaran dari kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) berupa tunggang, tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) tegak lurus, karena pertumbuhan batangnya

lurus ke atas. Bentuk batang kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) bulat, permukaan pada batang kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) kasar.

Sifat pada daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) mempunyai tata letak tersebar, karena pada buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut tersebar (*Folia sparsa*). kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*), helaian daun (*Lamina*), dan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) bulat telur, dan pangkal daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) tumpul karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk bulat telur. Ujung daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) meruncing karena titik pertemuannya kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi hingga ujung daun nampak lebih sempit panjang dan runcing. Tepi pada daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) bergerigi dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) seperti kertas dan warnanya hijau.

Sifat bunga pada kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) mempunyai bagian bunga yang lengkap karena mempunyai kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) sebagai tanaman hias. Senyawa kimia yang terdapat dalam kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) dapat mengembalikan sensitivitas insulin dan mengendalikan diabetes. Mencegah infeksi saluran kemih, sifat antijamur dan antimikroba yang terdapat dalam kembang sepatu membuatnya efektif melawan *candida albicans*, bakteri berbahaya yang hinggap dalam saluran kemih.

Menurut (Steenis, 2003) perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4-15 kali 2,5-10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak,

tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. Contohnya kembang sepatu.

Menurut (Harry, 1994) pada umumnya, tanaman bunga sepatu bersifat steril sehingga tidak menghasilkan buah, namun pada beberapa kultivar khusus buah tetap dihasilkan. Buah bunga sepatu berukuran kecil berbentuk bulat lonjong dengan diameter 4 mm. Biji bunga sepatu berwarna putih ketika masih muda dan berubah menjadi coklat setelah tua. Biji ini dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan generatif jika Anda ingin mencoba membudidayakannya. Batang tanaman bunga sepatu berbentuk bulat, berkayu, dan keras. Diameter batang berukuran 9 cm dan ketika masih muda berwarna ungu dan setelah tua berwarna putih kotor. Daun bunga sepatu adalah daun tunggal. Tepi daun beringgit dengan ujung runcing dan berpangkal tumpul. Panjang rata-rata daun 10 sampai 16 cm dan lebar 5 sampai 11 cm. Akar bunga sepatu adalah akar tunggal dengan panjang rata-rata 30 sampai 60 cm berwarna coklat muda.

Melansir dari thehealthsite.com, berikut ini manfaat yang bisa diperoleh dari kembang sepatu. Mengobati diabetes, menurut hasil penelitian yang diterbitkan dalam *Biochemical and Biophysical Research Communications* menunjukkan bahwa senyawa kimia yang terdapat dalam kembang sepatu dapat mengembalikan sensitivitas insulin dan mengendalikan diabetes. Mencegah infeksi saluran kemih, studi yang diterbitkan dalam *the Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine* menemukan manfaat kembang sepatu bagi infeksi saluran kemih. Sifat antijamur dan antimikroba yang terdapat dalam kembang sepatu membuatnya efektif melawan *candida albicans*, bakteri berbahaya yang hinggap dalam saluran kemih. Selain itu, flavonoid yang terdapat dalam

kembang sepatu (terutama dalam bentuk teh) membantu mencegah pertumbuhan bakteri E.Coli. Mengatasi rambut rontok mahkota kembang sepatu yang merekah indah ternyata telah digunakan sejak lama untuk mengatasi dan mencegah rambut rontok. Mengaplikasikan kembang sepatu (terutama dalam bentuk minyak) membantu memperkuat akar rambut. Ini karena kandungan vitamin C dan kalsium yang ada di dalamnya. Mengatasi uban dini, penelitian yang diterbitkan dalam the Asian journal of experimental biological sciences mengatakan bahwa kembang sepatu cukup efektif untuk menunda rambut beruban. Mengeluarkan racun mahkota kembang sepatu kaya akan zat antioksidan yang bermanfaat untuk membersihkan tubuh dari racun. Saat ini banyak dijual teh yang terbuat dari kelopak kembang sepatu dan kamu dapat mengonsumsinya.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... 11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... 12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain..... 14

14a.	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a.	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b.	Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b.	Tanaman lain.....	120
120b.	Tanaman tanpa getah.....	128
128b.	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b.	Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b.	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b.	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b.	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b.	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b.	Cabang tidak demikian.....	143
143a.	Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a.	Daun dengan pangkal daun terbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143a - 144a.....**75.Fam. Malvaceae.**

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerapkali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerapkali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerapkali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5.

Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

1. Hibiscus

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4-15 kali 2,5-10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. Kembang sepatu, Ind, Kembang wera, S, Wora war, J, Wora-wari, J (Peny), Bungo reghang, Md.

Hibiscus rosa-sinensis L.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Sub Kelas	: Sympetalae
Ordo	: Cystales/Parietales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, pepaya (*Carica papaya* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, yaitu tumbuhan (pendek, kecil) yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Periodisitas pepaya (*Carica papaya* L.) merupakan tumbuhan tahunan (biennial), biennial yaitu tumbuhan yang untuk hidupnya mulai tumbuh sampai menghasilkan biji memerlukan dua tahun. Sistem perakaran dari pepaya (*Carica papaya* L.) berupa tunggang, tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang pepaya (*Carica papaya* L.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh pepaya (*Carica papaya* L.) tegak lurus, karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang pepaya (*Carica papaya* L.) bulat, permukaan pada batangnya memperlihatkan bekas daun. Sifat pada pepaya (*Carica papaya* L.) mempunyai tata letak tersebar, karena pada buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut tersebar (*Folia sparsa*). Pepaya (*Carica papaya* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai

daun (*Petiolus*), helaian daun (*Lamina*), dan pepaya (*Carica papaya* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*).

Bentuk daun pepaya (*Carica papaya* L.) bulat, karena panjang:lebar = 1:1. Pangkal daun pepaya (*Carica papaya* L.) berlekuk, karena hanya pada daun-daun berbentuk jantung, ginjal, anak panah dan bulat. Ujung daun pepaya (*Carica papaya* L.) runcing dan tepi pada pepaya (*Carica papaya* L.) berbagi menjari. Pada daun pepaya (*Carica papaya* L.) terlihat urat daun menjari. Tekstur daun pepaya (*Carica papaya* L.) lunak dan warnanya hijau.

Sifat bunga pada pepaya (*Carica papaya* L.) mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. pepaya (*Carica papaya* L.) mempunyai bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Pepaya (*Carica papaya* L.) mempunyai kegunaan meningkatkan pencernaan atau memperlancar pencernaan. Pepaya (*Carica papaya* L.) kaya akan serat buah, sehatkan kulit dan rambut, mencegah degenerasi mata, turunkan berat badan.

Menurut (Kartasapoetra. 2006) pepaya adalah monodioecious (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kelamin: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit). Tumbuhan jantan dikenal sebagai "pepaya gantung", yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis". Buah ini mandul (tidak menghasilkan biji subur), dan dijadikan bahan obat tradisional. Bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Bentuk buah membulat bila berasal dari tanaman betina dan memanjang (oval) bila dihasilkan tanaman banci. Tanaman banci lebih disukai dalam budidaya karena dapat menghasilkan buah lebih banyak dan

buahnya lebih besar. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (pulp) untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. Kelamin jantan pepaya ditentukan oleh suatu kromosom Y-primitif, yang 10% dari keseluruhan panjangnya tidak mengalami rekombinasi. Suatu penanda genetik RAPD juga telah ditemukan untuk membedakan pepaya berkelamin betina dari pepaya jantan atau banci.

Menurut (Kalie, dkk, 1999) adapun untuk kegunaan yang ada di dalam tumbuhan pepaya ini adalah menguatkan sistem imun, senyawa beta karoten yang ada pada sebagian pepaya juga dapat bermanfaat dalam meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Oleh sebab itu, pepaya dapat menjadi pilihan makanan yang sehat untuk mencegah serta mengobati berbagai penyakit seperti infeksi, pilek, flu sekaligus meredakan demam. Mencegah penyakit jantung, pepaya memiliki kandungan serat, kalium serta vitamin yang berfungsi untuk membantu tubuh untuk mencegah penyakit jantung. Dengan rutin mengkonsumsi buah pepaya maka dapat diharapkan terhindar dari penyakit jantung. Baik untuk pencernaan, pepaya sangat baik untuk pencernaan karena buah tanaman pepaya mengandung senyawa enzim yang berfungsi dalam membantu melancarkan saluran pencernaan, selain itu buah juga mengandung serat serta kadar air yang cukup tinggi sehingga cukup baik untuk mencegah penyakit sembelit serta mengontrol buang air besar sehingga dapat menyehatkan pencernaan. Anti inflamasi, dalam pepaya terdapat enzim papain yang berfungsi sebagai anti inflamasi untuk mencegah dan mengobati penderita arthritis, osteoporosis, dan edema dengan cara meredakan rasa sakit, dan juga dapat digunakan untuk mencegah perkembangannya sel kanker. Pencegahan asma, beta karoten yang banyak terkandung dalam pepaya dapat digunakan untuk mengurangi pengembangan penyakit asma. Dengan sering mengkonsumsi buah pepaya maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyakit asma. Cara

mengonsumsi dari buah ini yaitu dapat dimakan secara langsung atau juga dapat dibuat jus. Mencegah diabetes, kandungan serat yang cukup tinggi pada pepaya juga dapat membantu dalam menurunkan risiko diabetes. Makanan kaya serat yang ada dalam pepaya dapat membantu mengelola kadar insulin dalam tubuh, sehingga kadar gula akan lebih terkontrol dan penyakit diabetes akan dapat lebih diminimalisir.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....**14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....**15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....**109**
- 109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....**119**

119.	Tanaman lain.....	120
120a.	Tanaman bergetah.....	121
121b.	Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b.	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a.	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a.	Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae

	<i>Carica papaya</i> L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....	85. Caricaceae
--	--	----------------

Fam 85. Caricaceae (Bangsa papaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3-5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. *Carica*

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 -10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 -100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25 -75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak

beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel bejerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, s, Md, *Katés*, J, Md.

Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.
(Sumber	: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan tumbuhan dengan habitusnya pohon, pohon yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang panjang dan mempunyai beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan tanaman berperiodisitas menahun (pirenial), pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-

tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) mempunyai akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) tegak lurus, karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Sifat pada daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) mempunyai tata letak daunnya berseling, dan waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), dan waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) jantung, dan pangkal daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) berkeluk. Ujung daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) meruncing karena karena titik pertemuannya kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi hingga ujung daun nampak lebih sempit panjang dan runcing. Tepi daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) beringgit, dan urat daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) menyirip karena daun majemuk yang anak daunnya terdapat di kanan kiri ibu tangkai daun, jadi tersusun seperti sirip ikan dengan tekstur kasap seperti kertas dengan warna hijau.

Sifat bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) mempunyai bagian bunga yang lengkap karena mempunyai kelopak, mahkota, putik dan benang sari. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan buah sejati, buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah yang terdiri dari satu ruang dan satu biji. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) dapat dimanfaatkan meredakan batuk berdahak dengan cara mengencerkan dahak. Daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) direbus dengan gula batu, kemudian air rebusannya tersebut diminum. Selain untuk batuk berdahak, tanaman waru juga bermanfaat untuk batuk mengatasi batuk kering.

Menurut (Dalimartha, 2000) morfologi tanaman waru yaitu pohon, tinggi 5-15 m. Batang berkayu, bulat, bercabang, bewarna cokelat. Daun bertangkai, tunggal, berbentuk jantung atau bundar telur, diameter sekitar 19 cm. Pertulangan menjari, warna hijau, bagian bawah berambut abu-abu rapat. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan, bertaju 8-11 buah, bewarna kuning dengan noda ungu pada pangkal bagian dalam, berubah menjadi kuning merah dan akhirnya menjadi kemerah-merahan. Buah bulat telur, berambut lebat, beruang lima, panjang sekitar 3 cm, bewarna cokelat. Biji kecil, bewarna cokelat muda. Tanaman waru merupakan tumbuhan tropis berbatang sedang, terutama tumbuh di pantai yang tidak berawa atau di dekat pesisir. Waru tumbuh liar di hutan dan di ladang, kadang-kadang tanaman waru ditanam di pekarangan atau di tepi jalan sebagai pohon pelindung.

Menurut (Sandi, 2019) secara umum tanaman waru merupakan tumbuhan yang hidup di daerah topika dengan kondisi tanah yang subur. Apabila tanaman ini ditanam pada tanah subur cenderung memiliki batang yang lurus, sedangkan ditanam di tanah yang tidak subur batang cenderung bengkok dan ukuran daun lebih lebar serta panjang. Pohon waru memiliki batang yang mampu tumbuh mencapai ketinggian berkisar antara 5 sampai 15 meter. Batang ini berkayu keras, bulat dan memiliki banyak cabang dengan warna kecoklatan.

Daun waru termasuk jenis daun tunggal yang memiliki tangkai dan berbentuk seperti jantung atau bulat telur dengan diameter 19 sentimeter. Daun ini memiliki tulang menjari dan berwarna hijau. Dibagian bawah daun terdapat rambut berwarna abu-abu rapat. Fungsi daun waru hampir sama dengan fungsi tanaman lainnya, yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, alat pernafasan, dan alat untuk menyerap sinar matahari. Setiap tangkai terdapat 2 sampai 5 buah bunga dengan 8 sampai 11 buah tajuk. Umumnya bunga waru memiliki warna kuning cerah disertai noda berwarna ungu dibagian pangkal mahkota dalam. Setelah bunga mulai tua, warnanya akan berubah menjadi kuning kemerahan.

Buah waru memiliki bentuk bulat seperti telur yang ditutupi rabut lebat. Umumnya buah ini terbagi menjadi lima ruang, dengan panjang sekitar 3 sentimeter dan berwarna coklat. Dibagian buah waru terdapat biji berukuran kecil dengan warna coklat muda.

Aspek botani dari waru adalah, daun waru digunakan untuk pengobatan : TB paru-paru, batuk, sesak napas, radang amandel (tonsilitis), demam, berak darah dan lendir pada anak, muntah darah, radang usus, bisul, abses, keracunan singkong, penyubur rambut rontok. Akar digunakan untuk mengatasi : terlambat haid, demam. Bunga digunakan untuk pengobatan : radang mata.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14

14a.	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a.	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangka.....	109
109b.	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b.	Tanaman lain.....	120
120b.	Tanaman tanpa getah.....	121
128b.	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b.	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b.	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b.	Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b.	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b.	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b.	Cabang tidak demikian.....	143
143b.	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b.	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b.	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b.	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b.	Bakal buah menumpang.....	162
162b.	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b.	Rumput-rumputan, atau setidaknya-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b.	Bunga tidak demikian.....	169
169b.	Bunga tak bertaji.....	171
171a.	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1)	

	kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172
172b.	Tidak demikian.....	173
173b	Bunga beraturan.....	174
174b.	Benang sari banyak.....	176
176a.	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75.Malvaceae

	Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.): 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a.....	75. Malvaceae
--	--	---------------

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergerigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berberkas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beryang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5b. kelopak tetap sampai lama sesudah mahkota rontok, kerap kali tidak bercangap seperti pelepah dan kalau terjadi seperti ini, daun mahkotanya berbagi dalam taju.....5. Hibiscus

5. Hibiscus

1. a. Pohon

Hibiscus tiliaceus

Pohon, tinggi 5-15 m. daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar. Atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 tau. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Dipantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. Waru laut, Ind, S, J, Waru lot, S, Wande, J, Waru lengis, J, baru, MD.

***Hibiscus tiliaceus* L.**

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Sub kingdom	: Tracheobionta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan tumbuhan dengan habitusnya semak dan liana, semak adalah tumbuhan berumpun dengan batang pendek, merayap, tinggi beberapa cm sampai kurang lebih 1,5 m dan liana pertumbuhannya memerlukan kaitan atau objek lain agar ia dapat bersaing mendapatkan cahaya matahari. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan tanaman berperiodisitas annual, annual yaitu tumbuhan yang berumur pendek, umurnya kurang dari satu tahun. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) mempunyai akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) mempunyai percabangan simpodial, percabangan tumbuhan dimana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya relatif sama dengan ukuran cabang disekitarnya. Arah tumbuh ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) membelit, dan bentuk batang

ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) bulat, permukaan pada batangnya berambut, dan mempunyai modifikasi sulur pembelit.

Sifat pada daun ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) mempunyai tata letak daunnya tersebar, karena pada buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut tersebar (*Folia sparsa*). Ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), dan ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daun ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) membulat dan pangkal daun ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) berlekuk. Ujung daun ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) meruncing karena karena titik pertemuannya kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi hingga ujung daun nampak lebih sempit panjang dan runcing. Tepi daun ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) bercangap dan urat daun ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) menjari. Tekstur daun ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) berbulu dengan warna hijau.

Sifat bunga ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) mempunyai bagian bunga yang lengkap karena mempunyai kelopak, mahkota, benang sari, putik. Buah ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan buah sejati, buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah yang terdiri dari satu ruang dan satu biji. Ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.) dapat dimanfaatkan untuk dimakan langsung atau untuk dibuat sari buah, daun yang masih muda bisa digunakan untuk sayuran, daun yang dikeringkan dapat digunakan sebagai teh untuk membantu mengatasi kesulitan tidur.

Menurut (Tjitrosoepomo, 1953) Akar rambusa/cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam sistem perakaran serabut, akar rambusa berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar rambusa biasanya tumbuh menjalar pada tanaman lain. Pada akar rambusa memiliki banyak percabangan dan banyak terdapat bulu-bulu halus. Batang rambusa

(*Passiflora foetida* L.) tumbuh menjalar atau tumbuh memanjat, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5-5 m. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat. Daun cemot (*Passiflora foetida* L.) helai daun berbentuk hati dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya runcing, tonjolan di tengah lebih besar, permukaannya berambut halus dan rapat, ukurannya 4,5-14,5 cm panjang dan 3,5-13 cm lebar, tangkai daun berambut halus dan rapat, panjangnya 2-10 cm.

Bunga cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit), helaian ganda, kelopak lonjong, berlepasan, ujung membulat, panjang 2-3 cm, hijau, benang sari jumlah banyak, ungu, mahkota berlepasan, bentuk oval, ujung membulat. Buah cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan buah buni, seluruhnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning bila masak, panjangnya 1,5-2 cm diameter 5-8 cm, permukaan licin. Sewaktu buah masak setelah daun pembalut lepas. Biji cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki bentuk bulat pipih. Biji cemot memiliki selaput yang keras. Biji cemot memiliki warna hitam. Biji rambusa di kelilingi oleh daging nya. Biji cemot tidak memiliki rambut-rambut atau bulu-bulu halus di seluruh permukaan bijinya.

Aspek botani dari cemot (*Passiflora foetida* L.) antara lain adalah buah yang sudah masak dapat dimakan langsung atau untuk dibuat sari buah, daun yang masih muda bisa digunakan untuk sayuran, daun yang dikeringkan dapat digunakan sebagai teh untuk membantu mengatasi kesulitan tidur.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....**28**
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....**30**
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....**31**
- 31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Ciplukan blungsur/cemot (*Passiflora foetida* L.): 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam. 84. Passifloraceae.**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkemah dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

Passiflora

Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, tajuk bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada

batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2-10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5-14 kali 3,5-13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5-7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1-3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5-2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6-8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5-2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. Rambusa, Ind, J, Kaceprek, S, Ki leuleueur, S, Pacean, S, Permot, S, Rajutan, S, Ciplukan blungsung, J.

Passiflora foetida L.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Subdivisio	: Angiospermae
Classis	: Dicotyledoneae
Subclassis	: Sympetalae
Ordo	: Primulales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tumbuhan dengan habitusnya pohon, pohon yaitu tumbuhan

berkayu yang mempunyai satu batang panjang dan mempunyai beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tanaman berperiodisitas menahun (pirenial), pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) mempunyai akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang tanjung (*Mimusops elengi* L.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh tanjung (*Mimusops elengi* L.) tegak lurus, karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang tanjung (*Mimusops elengi* L.) bulat, permukaan pada batangnya kasar, dan beralur.

Sifat pada daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) mempunyai tata letak daunnya tersebar, karena karena pada buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut tersebar (*Folia sparsa*). Tanjung (*Mimusops elengi* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), dan tanjung (*Mimusops elengi* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) bangun jorong karena perbandingan panjang dan lebar = $11 / 2 - 2 : 1$. Pangkal daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) tumpul dan ujung daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) meruncing karena karena titik pertemuannya kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi hingga ujung daun nampak lebih sempit panjang dan runcing. Tepi daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) menyirip karena daun majemuk yang anak daunnya terdapat di kanan kiri ibu tangkai daun, jadi tersusun seperti sirip ikan dengan tekstur perkamin dengan warna hijau.

Sifat bunga tanjung (*Mimusops elengi* L.) mempunyai bagian bunga yang lengkap karena mempunyai benang sari, putik, kelopak, dan mahkota. Buah tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan buah sejati tunggal, buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah yang terdiri dari satu ruang dan satu biji. Buah tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk golongan tidak berdaging namun seperti berdaging. Mempunyai tiga lapisan yaitu kulit luar (eksokarpium), kulit tengah (mesokarpium) dan kulit dalam (endokarpium).

Menurut (Zendrato, 2016) pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaiian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan-8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat; mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota, putih kekuning-kuningan. Benang sari 8, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Buah seperti buah buni, berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2-3 cm, akhirnya merah jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan 1, gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman. Jenis ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun, dengan musim buah masak umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Mei.

Aspek botani dari tanjung adalah bunganya yang wangi mudah rontok dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Bunga ini, dan aneka bagian tumbuhan lainnya, juga memiliki khasiat obat. Buahnya dapat dimakan. Air rebusan pepagannya digunakan sebagai obat penguat dan obat demam. Rebusan pepagan beserta bunganya digunakan untuk mengatasi murus yang disertai demam. Daun segar yang digerus halus digunakan sebagai tapal obat sakit kepala; daun yang dirajang sebagaimana tembakau, dicampur sedikit

serutan kayu secang dan dilinting dengan daun pisang, digunakan sebagai rokok untuk mengobati seriawan mulut. Kulit akarnya mengandung banyak tanin dan sedikit alkaloid yang tidak beracun. Minyak yang diekstrak dari biji tumbuhan ini mengandung beberapa asam lemak. Akarnya yang dicampur dengan cuka dapat digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....**14**
- 14a. Semua daun duduk berhadapan.....**15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....**109**

109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri atas 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae

Tanjung (*Mimusops elengi* L.): 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-119b-120b-121b-124b-125a-126b-127a.....**102. Sapotaceae**

Fam 102. Sapotaceae

2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....3. *Mimusops*

Pohon tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin dua, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang \pm 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam dua karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi,

pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dalam menjulang diluar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. Tanjung, Ind, S, J, Md.

Mimusops elengi L.

F. KESIMPULAN

1. Ciri morfologi dari bangsa malvales adalah habitus perdu, periodisitas pirenial dll. Bangsa violales adalah habitus herba dan periodisitas anual. Bangsa Ebenales adalah habitus pohon dan periodisitas pirenial.
2. Aspek Botani
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) aspek botaninya adalah akarnya digunakan sebagai obat demam. Bunganya bisa digunakan sebagai shampo untuk mengatasi rambut rontok.
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.) aspek botaninya adalah sebagai vitamin C untuk tubuh, mencegaj sembelit dan mencegah kanker.
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) aspek botaninya adalah, daun waru digunakan untuk pengobatan: TB paru-paru, batuk, sesak napas, radang amandel (tonsilitis), demam, berak darah dan lendir pada anak, muntah darah, radang usus, bisul, abses, keracunan singkong, penyubur rambut rontok. Akar digunakan untuk mengatasi : terlambat haid, demam. Bunga digunakan untuk pengobatan : radang mata.
 - d. Ciplukan blungsurng/cemot (*Passiflora foetida*) aspek botaninya antara lain adalah; buah yang sudah masak dapat dimakan langsung atau untuk dibuat sari buah; daun yang masih muda bisa digunakan untuk sayuran: daun yang dikeringkan dapat digunakan sebagai teh untuk membantu mengatasi kesulitan tidur.
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) aspek botaninya adalah bunganya yang wangi untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Buahnya dapat dimakan. Daun segar digunakan sebagai tapal obat sakit

kepala. Kulit akarnya mengandung banyak tanin dan sedikit alkaloid yang tidak beracun. Minyak yang diekstrak dari biji tumbuhan ini mengandung beberapa asam lemak. Akarnya yang dicampur dengan cuka dapat digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Athome, "Kembang Sepatu", <https://athome.id/2822/kembang-sepatu-selain-indah-juga-berkhasiat/>. dalam *google.com*. 2018.
- Biodiversitywarriors, "Cemot", <https://biodiversitywarriors.org/buah-ulat-bulu-buah-letup-letup.html>. dalam *google.com*. 2015.
- Dalimartha, Setiawan, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Bogor: Trobus, 2000.
- Geger, "Pohon Tanjung" <https://pleret-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/633-Pohon-Tanjung-tumbang-menimpa-kabel-telepon>. dalam *google.com*. 2018.
- Harry, N, R, "Usaha Tani Bunga Potong", Jakarta: Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1994.
- Hervin, "Magnoliophyta", <https://bibitbunga.com/product/tanaman-magnoliophyta-perfume-tree/>. dalam *bibitbunga.com*. 2009.
- Kalie, Baga, *Bertanam Pepaya*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1999.
- Kartasapoetra, *Budidaya Tanaman Berkhasiat Obat*, Jakarta: Nineka Cipta, 2006.
- Mskowronek, "Magnoliophyta", <https://bibitbunga.com/product/tanaman-magnoliophyta-perfume-tree/>. dalam *bibitbunga.com*. 2011.
- Nature and Wild Life, "Magnoliophyta", <https://natureandwildlife.com/product/tanaman-magnoliophyta-perfume-tree/>. dalam *natureandwildlife.com*. 2014.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi Program Studi Tadris Biologi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Sam, "Magnoliophyta", <https://bibitbunga.com/product/tanaman-magnoliophyta-perfume-tree/>. dalam *bibitbunga.com*. 2020.

- Sandi, “Pohon Waru”, <https://sawonbudidaya.com/2019/10/07/pohon-waru/> dalam *google.com*. 2019.
- Sawonbudidaya. “Waru”, <https://sawonbudidaya.com/2019/10/07/pohon-waru/>. dalam *google.com*. 2019.
- Steenis, Van, *FLORA*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
- Sunarjono, *Ilmu Produksi Tanaman Buah-buahan*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1987.
- Suwarto, A. 2011. Pepaya dan Khasiatnya (Obat Pengusir Sakit Malaria). *Jurnal ilmiah*. hlm 19.
- Tiptopsehat, “Kembang Sepatu”, <https://tiptopsehat.blogspot.com/2015/08/manfaat-kembang-sepatu-sebagai-penurun.html>. dalam *google.com*. 2015
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Ilmu Tumbuh-tumbuhan Berbiji, Susunan Luar*, Jakarta: N. V. Poesaka Aseli, 1953.
- Tokopedia, “Magnoliophyta”, <https://tokopedia.com/product/tanaman-magnoliophyta-perfume-tree/>. dalam *tokopedia.com*. 2020.
- Viva.co.id., “Magnoliophyta”, <https://bibitbunga.com/product/tanaman-magnoliophyta-perfume-tree/>. dalam *Viva.co.id*. 2019.
- Warisno, *Budidaya Pepaya*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Zendrato, Divisi Magnoliophyta dan Kelas Magnoliopsida, Surakarta: Budi Karya, 2016.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

- a. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:

- 1) Malvales contohnya pada *Hibiscus rosa-sinensis* L. dan *Hibiscus tiliaceus* L. habitus perdu atau pohon disertai rambut, daun tunggal palminervis kebanyakan memounyai nektar atau penghasil madu, letaknya di bawah daun, dan buah berupa kapsul dan schizocarpium.
- 2) Violales contohnya pada *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* . tumbuhan basah atau berkayu, memanjat menggunakan sulur pada ketiak daun, pada batang ada sayap, tipe daun tunggal, letak tersebar dan ada nektar, ada penghubung, dan buah bacca atau kapsula, biji dengan arillus.
- 3) Ebenales contohnya pada *Mimusops elengi* L. habitus pohon atau semak, memiliki stomata umum, benang sari, dan biji keras serta tebal.